

Луцевич Н. В.,
Могилевский государственный университет им. А.А.Кулешова

ОВЛАДЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО–ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКОЙ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В современном стремительно убаыстряющемся темпе жизни общества проблема овладения эмоционально–оценочной лексикой детьми дошкольного возраста стоит достаточно остро. Наблюдается значительное обеднение эмоционального словаря в силу недостаточности «живого» общения детей со сверстниками и взрослыми, отсутствия работы над данным типом лексики детей в семье, недостаточной компетентности родителей по данной проблеме.

Необходимо отметить, что в дошкольном возрасте интенсивно развиваются эмоции и чувства детей, формируется отношение к моральным ценностям общества, окружающим ребенка людям. Формируются представления о себе и других. Речь, вербальные обозначения эмоций являются необходимым средством осознания и выражения своих собственных эмоциональных переживаний, понимания эмоций и переживаний других людей. Именно межличностные отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки и находят свое отражение в эмоционально–оценочной лексике. И от того, насколько правильно она будет освоена в дошкольном возрасте будет зависеть самосознание ребенка, его способность выражать свои мысли и чувства, строить и развивать отношения с другими в будущем.

Овладение эмоционально–оценочной лексикой детьми дошкольного возраста имеет ряд особенностей и закономерностей, а формирование и развитие данной лексической группы необходимо начинать как можно раньше, так как именно дошкольный возраст является периодом наиболее активного количественного и качественного развития словаря.

Многими психологами, психолингвистами отмечается раннее возникновение и развитие эмоций у детей, которые являются отражением, переживанием сложившихся отношений индивида с окружающим миром. Все эмоции проявляются в определенных чувствах, которые развиваясь и совершенствуясь образуют высшие чувства человека, относящиеся к духовным ценностям и идеалам [2,с.440]. Овладевая человеческими, общественно выработанными способами действий с предметами, усваивая формы человеческого общения, ребенок начинает овладевать языком [5, с.24].

Коммуникативная деятельность требует оценки себя и партнеров и создает для нее оптимальные возможности [1, с.32]. В дошкольном возрасте формируются моральные, нравственные, этические инстанции ребенка, социальные чувства, которые способствуют развитию эмоционально–оценочной лексики.

Обратимся к характеристике понятия «эмоционально–оценочная лексика». Эмоционально–оценочная лексика – это лексика, вербализирующая внутренний мир человека, с ее помощью человек может выразить свои эмоции, чувства, оценки. Она включает следующие группы слов:

- слова, называющие эмоции и чувства (любовь, радость, гнев и т.д.);
- слова, эмоциональная значимость которым придается суффиксами эмоциональной оценки (рученька, домишко и т.д.);
- слова оценки, квалифицирующие предмет и явление с положительной или отрицательной стороны, всем своим составом лексически (добрый, злой, ужасный, милый, великолепный, молодец, умница, голубушка, неряха и т.д.);
- слова, которые характеризуют нравственные качества человека (честный, добросовестный, справедливый и т.д.), так как в них заключена общественная оценка субъекта с положительной или отрицательной точки зрения [5, с.30].

Овладение данным видом лексики детьми дошкольного возраста происходит во всех видах деятельности детей (на занятиях, в игре, в процессе общения, ознакомления с окружающим миром, в труде). Используются различные методы и приемы обогащения словаря дошкольников: беседы, ознакомление с произведениями искусства (художественная литература, изобразительное искусство, музыка), дидактические игры и упражнения, экскурсии, пересказ произведений, описание и т.д.

Следует сказать, что обогащение словаря детей дошкольного возраста эмоционально–оценочной лексикой является частью работы по развитию словаря детей.

Программа обогащения и активизации словаря должна включать в себя, помимо задач ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, углубления знаний о предметах и явлениях, формирования понятий следующие задачи:

1. Раскрытие многозначности слова.
2. Расширение запаса синонимов и антонимов.
3. Формирование умения правильно употреблять слова [3, с.101].

Стилистическая окраска, особая оценочность создается с помощью уменьшительно–увеличительных суффиксов (носик, сапожище), словообразовательных элементов благо–, высоко–, наи– (благосостояние, высококультурный, наивысший). Особую роль играет коннотационный макрокомпонент, выражающий отношение говорящего к предмету номинации в форме эмоции и оценки денотата и ознакомление детей с многозначными словами, что помогает понимать оттенки значения слова, выбирать наиболее подходящее слово из всего лексического богатства.

Работа над смысловой стороной слова, семантическое обогащение словаря детей, их развивающаяся лексика могут и должны включать введение в речь детей групп слов, обозначающих качества человека, его эмоциональные состояния, оценки поступков человека, эстетические качества и оценки [4, с.11].

Эмоционально–оценочная лексика рассматривается на материале разных частей речи. В данную лексическую группу включаются существительные, прилагательные и соответствующие им наречия, вводные слова, модальные глаголы.

Вышеуказанное актуализирует изучение проблемы овладения эмоционально–оценочной лексикой детьми дошкольного возраста в современной социокультурной ситуации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения. Москва: Педагогика, 1986. 144 с.
2. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн.4–е изд. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. 688с.
3. Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для воспитателей детского сада / В.И.Логинова, А. И.Максаков, М. И.Попова и др.; Под ред. Ф. А.Сохина. – 3–е изд., испр. и доп. Москва: Просвещение, 1984. 223 с., ил.
4. Ушакова О. С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учеб–метод.пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 288 с.
5. Яшина В.И., Ставцева Е.А. Овладение эмоционально–оценочной лексикой старшими дошкольниками. Москва: Прометей, 2016. 190 с.